

A INCIDÊNCIA DA AMEBÍASE NO ESTADO DO AMAZONAS

[Ciências Biológicas](#), [Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10077923

Elenilda Silva dos Santos¹;

Viviane Marinho Dos Santos²

RESUMO

As infecções mais frequentes em seres humanos são ocasionadas por parasitas intestinais. No Brasil, as enteroparasitoses representam um dos principais desafios em saúde pública. A prevalência dessas infecções pode ser influenciada por diversos fatores, como o clima, as condições socioeconômicas e as características dos próprios parasitas. Na região amazônica brasileira, há escassez de estudos que investigam a prevalência de parasitoses intestinais, incluindo a amebíase. Portanto, este estudo foi conduzido com o objetivo de analisar a incidência da amebíase durante o período de inundação em Manaus.

A amebíase figura como a segunda principal causa de mortalidade por parasitos em todo o mundo. Entre os fatores socioambientais associados à infecção por *Entamoeba histolytica*, destacam-se a renda familiar e a origem da água, indicando que a alta prevalência pode estar relacionada às precárias condições econômicas e sanitárias das comunidades afetadas. A maior incidência do parasita *E. histolytica* está diretamente

ligada à ausência de práticas regulares de higiene, como a simples lavagem das mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. Além disso, investimentos em educação voltada para a saúde dos membros da família e das crianças podem contribuir significativamente para a adoção de hábitos saudáveis que previnam infecções parasitárias em geral. Conclui-se que a elevada prevalência da amebíase nessa população está intrinsecamente ligada às deficientes condições de saneamento básico e à persistência de hábitos inadequados, configurando uma preocupante questão de saúde pública.

Palavras-chave: Amebíase. Amazonas. Saúde. Saneamento básico.

ABSTRACT

The most common infections in humans are caused by intestinal parasites. In Brazil, enteroparasitosis represents one of the main challenges in public health. The prevalence of these infections can be influenced by several factors, such as climate, socioeconomic conditions and the characteristics of the parasites themselves. In the Brazilian Amazon region, there is a lack of studies investigating the prevalence of intestinal parasites, including amoebiasis. Therefore, this study was extended with the objective of analyzing the incidence of amoebiasis during the flood period in Manaus.

Amebiasis is the second leading cause of mortality from parasites worldwide. Among the socio environmental factors associated with *Entamoeba histolytica* infection, family income and the origin of water stand out, highlighting that the high prevalence may be related to the precarious economic and sanitary conditions of the affected communities. The higher incidence of the *E. histolytica* parasite is directly linked to the lack of regular hygiene practices, such as simply washing hands before meals and after using the bathroom. Furthermore, investments in external health education for family members and children can significantly contribute to the adoption of healthy habits

that prevent parasitic infections in general. It is concluded that the high prevalence of amoebiasis in this population is intrinsically linked to conditions of poor basic sanitation and the persistence of inadequate habits, posing a worrying public health issue.

Keywords: Amebiasis. Amazon. Health. Basic sanitation.

1. INTRODUÇÃO

A amebíase, uma parasitose causada pelo protozoário *Entamoeba histolytica*, representa um significativo problema de morbimortalidade global entre os seres humanos. Sua distribuição geográfica abrange principalmente regiões tropicais, subtropicais e de clima quente, onde as condições de higiene e educação sanitária são consideradas mais deficientes e precárias (PAIVA, SOUZA, 2018).

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 45 milhões de indivíduos são afetados por essa doença, resultando em 100 mil óbitos anuais e a colocando como a segunda principal causa de mortes por infecção causada por protozoários/parasitas (BRASIL, 2018).

O cólon é o órgão mais frequentemente afetado pelo parasita, resultando principalmente em colite e disenteria. No entanto, o *Entamoeba histolytica* pode também disseminar-se pela corrente sanguínea, atingindo órgãos como fígado, pulmões, coração e cérebro, ocasionando uma variedade de complicações, destacando-se o abscesso hepático como a manifestação extraintestinal mais comum, além de amebíase pulmonar, pericardite e abscesso cerebral. Quando não diagnosticadas e tratadas precocemente, essas condições podem levar ao óbito do paciente com amebíase, ressaltando a importância crucial da prevenção dessa doença (BRASIL, 2021).

Nossa investigação abordou o aumento da população afetada durante os períodos de cheia, diferenciando a incidência com base em fatores de

risco como idade, sexo e condição socioeconômica. Além disso, examinamos se o governo está adotando medidas preventivas relacionadas à amebíase e descrevemos as precauções necessárias para evitar a contaminação da água.

Nesta pesquisa é temos como objetivo geral: avaliar a incidência da amebíase no Amazonas, e objetivos específicos: Analisar os tipos de contaminação pela amebíase no Brasil, demonstrar o nível e incidência da doença na região amazônica e investigar estratégias para diminuir a prevalência da amebíase.

2. METODOLOGIA

Neste estudo, adotaremos uma abordagem bibliográfica qualitativa. Isso implica na realização de uma revisão da literatura e na análise de materiais obtidos em diversas fontes, incluindo a SciELO – Scientific Electronic Library, PubMed, Bireme, Google Acadêmico, periódicos científicos, monografias, documentos de congressos, legislações, dissertações, revistas científicas e informações do Ministério da Saúde (MS), todos publicados no período de 2013 a 2023.

A pesquisa será realizada entre os meses de Agosto à Dezembro de 2023. Para a delimitação do tema foram utilizados os seguintes descritores: incidência da amebíase, infecção parasitária, Brasil.

Critérios de Inclusão da pesquisa

➤ Pesquisas originais e completas sobre a temática da incidência da amebíase, Amazonas e infecção parasitária.

➤ Artigos que estejam adequados a qualificação de evidência. ➤ Pesquisas que estejam compreendidas entre o período de 2013 – 2023.

Critérios de Exclusão da pesquisa

➤ Pesquisas de cunho de revisão narrativa/integrativa ou sistemática. ➤ Pesquisas com conteúdo disponível apenas de resumos

➤ Pesquisas do tipo relato de experiência ou opiniões técnicas. ➤ Artigos que estejam fora do alcance do tema.

Instrumentos e Coleta de Dados.

Existem alguns instrumentos e etapas a serem seguidas para a melhor condução da fase de coleta de dados, são eles:

1º Etapa – Nesta etapa utilizou-se os descritores: incidência da amebíase, amazonas e infecção parasitária.

2º Etapa – Quando delineados os artigos gerais, os mesmos passaram pela fase dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa para que se pudesse deixar apenas os artigos mais importantes para os resultados e discussão.

3º Etapa – Os artigos que foram selecionados para os resultados irão passar pela fase de qualificação de evidências para que os mesmos apresentem seu nível de evidência científica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A incidência da amebíase

A amebíase é uma doença parasitária causada pelo protozoário *Entamoeba histolytica*, com significativa morbimortalidade em humanos. Sua distribuição geográfica abrange predominantemente regiões tropicais, subtropicais e de clima quente, onde as condições de higiene e educação sanitária são geralmente consideradas deficientes e precárias. Conforme as estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 45 milhões de pessoas são afetadas por essa enfermidade, resultando em 100 mil óbitos anuais, o que a posiciona como a segunda principal causa de morte por infecção provocada por protozoários/parasitas (BRASIL, 2021).

O parasita afeta principalmente o cólon, ocasionando colite e disenteria. Contudo, o *Entamoeba histolytica* pode migrar pela corrente sanguínea e atingir outros órgãos, como fígado, pulmões, coração e cérebro, gerando complicações como abscesso hepático (a manifestação extraintestinal mais comum), amebíase pulmonar, pericardite e abscesso cerebral. Caso não sejam diagnosticadas e tratadas precocemente, essas condições podem resultar na morte do paciente, ressaltando a importância da prevenção da doença (3).

Dado que os estudos sobre amebíase na literatura frequentemente se concentram em populações locais e faixas etárias específicas, o objetivo deste estudo é proporcionar uma visão estatística atualizada e abrangente da taxa de internação e mortalidade por amebíase nos Estados brasileiros nos últimos cinco anos.

A região Norte do Brasil carece de estudos em comparação com outras partes do país, o que torna ainda mais crucial a importância dos resultados obtidos nesta pesquisa. Além disso, essa pesquisa proporcionará uma compreensão mais profunda das características e desafios específicos da região (BRASIL, 2021).

Essa alta prevalência da amebíase está diretamente relacionada, principalmente, à parcela da população que vive em condições precárias. Além disso, fatores ambientais desempenham um papel significativo, incluindo habitação inadequada, tipo de solo e variações climáticas, que são elementos intrínsecos à vida cotidiana na região Amazônica (BRASIL, 2021).

Entre esses fatores de risco, destaca-se o saneamento básico como um dos indicadores mais importantes de predisposição à infecção parasitária, uma vez que a contaminação e a disseminação dos parasitas frequentemente ocorrem através da ingestão de água contaminada. Além desses elementos, essas populações também enfrentam desafios como a subalimentação, educação precária e acesso limitado aos cuidados de saúde. A combinação desses fatores resulta em uma qualidade de vida deficiente (BRASIL, 2021).

3.2 Sinais e sintomas de contaminação

O período de tempo decorrido entre a ingestão dos cistos e o aparecimento dos sintomas da amebíase pode variar consideravelmente, indo de alguns dias a vários anos, o que torna difícil definir um período de incubação preciso na maioria dos casos. No entanto, é importante notar que a maioria das pessoas infectadas com *E. histolytica* não desenvolve quaisquer sintomas, permanecendo assintomáticas durante todo o curso da infecção. Essa variabilidade de apresentações clínicas está relacionada à existência de cepas polimórficas do parasita, que diferem em seu potencial de causar doença, bem como a fatores relacionados ao hospedeiro, que determinam sua suscetibilidade à infecção (BRASIL, 2021).

A resposta imune inata desempenha um papel crucial no controle da infecção, prevenindo a invasão tecidual e, conseqüentemente, mantendo um estado de portador assintomático. No entanto, isso não impede a formação de anticorpos específicos contra a *E. histolytica* (BRASIL, 2018).

Um dos sintomas mais comuns da amebíase intestinal é a colite amebiana aguda, caracterizada por dores abdominais intensas e fezes contendo uma grande quantidade de muco e sangue. Esse quadro costuma persistir por um ou dois dias e pode estar acompanhado de náuseas, vômitos, mal-estar e cefaléia. Posteriormente, os indivíduos infectados passam a apresentar múltiplas evacuações com fezes mucosas e em pequeno volume, e é possível observar uma diarreia aquosa profusa contendo sangue. Outros sintomas incluem dor abdominal, perda de peso, anorexia e febre, que ocorre em cerca de 40% dos casos.

A invasão dos trofozoítos na mucosa colônica pode resultar em hemorragias macroscópicas, que podem ser detectadas até mesmo em crianças sem histórico de diarreia. Em situações mais graves, a colite amebiana pode evoluir para a perfuração da parede intestinal, manifestando-se como íleo paralítico e deslocamento da mucosa, caracterizando um quadro de colite fulminante. Muitos estudos apontam que a taxa de mortalidade pela colite amebiana fulminante é superior a 40%. Pacientes imunossuprimidos e gestantes estão em maior risco de desenvolver essa forma grave da doença. Além dessas condições, alguns autores também destacam o diabetes mellitus (DM) e o consumo crônico de álcool como fatores de risco (BRASIL, 2018).

Geralmente, a disenteria amebiana aguda é autolimitante, cessando no início da doença e dando lugar a um período de quiescência ou latência. Nessa fase, é comum ocorrer constipação intercalada com episódios de diarreia, com fezes que contêm muco e sangue. Esse estado pode persistir por semanas ou meses e é geralmente denominado colite amebiana subaguda. Eventualmente, a fase aguda pode ser reativada, com sintomas semelhantes aos iniciais discutidos anteriormente. Esse padrão de evolução caracteriza a forma crônica da amebíase, que pode ocorrer após um episódio agudo ou ser crônica desde o início da infecção. Além dos sintomas mencionados, a forma crônica pode incluir

emagrecimento, falta de apetite, astenia, dores abdominais e flatulência (BRASIL, 2018).

Na amebíase hepática, os principais sintomas englobam dor ou sensação de peso no hipocôndrio direito e rigidez dos músculos abdominais na região hepática. Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam diarreia, náuseas, vômitos e, ocasionalmente, icterícia. Outros sinais e sintomas característicos incluem dor à palpação do fígado, contagem de leucócitos variável, febre de baixa intensidade e intermitente, e perda de peso. Em casos mais graves, a infecção pode levar à necrose do tecido hepático, resultando em caquexia e, em situações extremas, ao óbito (BRASIL, 2018).

3.3 Estratégias para prevenção da amebíase

No ambiente doméstico, é crucial adotar práticas de higienização adequada dos alimentos crus, a fim de evitar a ingestão de cistos maduros. Para garantir a correta higienização de frutas e verduras, recomenda-se a utilização de substâncias como permanganato de potássio ou iodo, misturados à água. A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que, em comunidades com recursos financeiros limitados, é fundamental direcionar todo o investimento disponível para a melhoria do saneamento básico (NEVES, 2016).

Nesse sentido, o biomédico que desempenha suas funções na atenção básica desempenha um papel crucial ao adotar uma abordagem diferenciada em relação a diversos tipos de doenças, investigando suas origens e causas subjacentes. É de sua responsabilidade promover uma série de ações e atividades educativas, visando instruir a população e prevenir a disseminação dessas enfermidades (NEVES, 2016).

Através da promoção da educação em saúde, é possível fomentar a conscientização na atenção primária, reconhecendo que cada indivíduo que procura essa atenção busca sua própria autonomia. É fundamental destacar que a saúde é um conceito multidimensional (NEVES, 2016).

4. Dados estatísticos sobre o índice da amebíase no Amazonas

Portanto, mesmo que os dados indiquem uma redução nas internações durante o período de estudo, ao considerar a prevalência e distribuição em todas as regiões, o cenário é preocupante em termos clínicos e de transmissibilidade da patologia. Assim, torna-se imperativo priorizar políticas que reduzam a desigualdade entre as regiões, respaldando o (re)desenho de ações redistributivas para refletir nas condições de saúde da população e reduzir a vulnerabilidade a doenças diretamente relacionadas às condições socioeconômicas e ambientais (IPEA, 2019).

Além disso, apesar de as internações por amebíase serem um indicador importante da saúde da população, a prevalência de óbitos pode ser atribuída a questões de qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde (CASTRO et al., 2019).

Shirley et al. (2019) destacam a problemática do diagnóstico impreciso da colite amebiana em relação à Doença Inflamatória Intestinal (DII) devido ao conhecimento limitado dos profissionais de saúde sobre essas doenças, que muitas vezes são indistinguíveis.

Cavalcante et al. (2020) e Carvalho et al. (2022) associam o uso de corticosteroides, amplamente utilizado no manejo das DII, à evolução da amebíase para formas graves e fatais, ressaltando a necessidade de um diagnóstico preciso e acompanhamento adequado dos afetados.

Outros aspectos apontados por Shirley et al. (2019) que impactam a prevalência de óbitos incluem a falta de medicamentos efetivos para os estágios invasivos da doença e a ausência de uma vacina. No que diz respeito ao diagnóstico e manejo dos casos, a subnotificação é uma realidade em vários países, especialmente no Brasil, comprometendo o conhecimento do cenário epidemiológico e a continuidade das ações e serviços em saúde com base na realidade local (SOUZA et al., 2020).

Diante disso, considerando a manutenção das internações entre 2018-2019 e a diminuição nos anos seguintes (2020-2021), pode-se inferir que a

subnotificação e subdiagnóstico das amebíases são impactos diretos do contexto pandêmico da Covid-19, com implicações futuras nos óbitos e nas internações, conforme indicado pela (SBMT, 2021).

Considerando a problemática relacionada ao diagnóstico e manejo dos casos, uma situação presente em diversos países, especialmente no Brasil, é a subnotificação, representando uma lacuna no entendimento do cenário epidemiológico e no desenvolvimento contínuo de ações e serviços de saúde com base na realidade local (SOUZA et al., 2020).

Nessa perspectiva, ao analisar os dados do presente estudo, que indicam a manutenção das internações entre 2018-2019 e uma diminuição nos anos subsequentes (2020-2021), é possível inferir que o subdiagnóstico e a subnotificação das amebíases são reflexos diretos do contexto pandêmico da Covid-19. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (2021) destaca a forte influência desse contexto nas Doenças Tropicais Negligenciadas, sugerindo que os impactos futuros nos óbitos e internações podem ser avaliados.

Ao analisar as internações e mortalidade por Unidade Federativa no Brasil, considerando os indicadores de saneamento básico e de saúde, observa-se que a taxa de internação geral por 100 mil habitantes (2010-2021) foi mais elevada no Pará/PA (103,2/100 mil) e Maranhão/MA (102,2/100 mil), enquanto as demais Unidades Federativas variaram entre 0,8/100 mil e 49,8/100 mil.

Quanto à mortalidade (2010-2019), destacou-se o Acre/AC, com 3,4/100 mil, enquanto as demais variaram entre 0,03/100 mil e 1,5/100 mil. Em relação aos indicadores de saneamento, a cobertura total de água foi mais alta em Paraná/PR e Santa Catarina/SC (100%, cada), seguidos por Distrito Federal/DF (99%), Rio Grande do Sul/RS (97,7%), São Paulo/SP (96,5%), Tocantins/TO (93,9%), Goiás/GO (90,9%) e Rio de Janeiro/RJ (90,5%), enquanto as demais variaram entre 33,7% e 87,6%. Para o esgotamento sanitário, as maiores frequências foram observadas em SC

(100%), DF (90,9%) e SP (90,6%), e em relação à coleta de resíduos, essa variou entre 73% e 97,7%.

A partir do panorama apresentado, os dados anteriormente mencionados são reforçados, evidenciando a maior vulnerabilidade das regiões Norte e Nordeste devido às condições socioeconômicas, refletidas nas menores taxas de renda e cobertura de plano de saúde. Essas circunstâncias podem ter impacto direto nos casos de óbito, considerando desafios de acessibilidade aos serviços de saúde (BRASIL, 2020).

A situação ambiental nessas regiões, geralmente caracterizada pelos piores indicadores de saneamento básico, amplifica a preocupação. Em particular, destaca-se a deficiência no esgotamento sanitário, que se manifesta de forma incipiente em 100% dos estados dessas regiões, com cobertura abaixo de 41%. Além disso, pontos críticos de precariedade no abastecimento de água, sobretudo na região Norte, onde 57,1% dos estados apresentam cobertura inferior a 65% (RO, AC, PA e AP), podem contribuir para as taxas de internações por amebíase nessas localidades. Esse cenário é agravado pela maior incidência dessa infecção em nível nacional e pela relação direta entre a amebíase e a ausência de serviços de saneamento adequados (Ferreira et al., 2021).

Conforme Paiva e Souza (2018) e Mass e Filho (2020), a ausência de saneamento e gestão ambiental apropriados está associada à sobrecarga de casos, óbitos e internações por doenças de veiculação hídrica, em particular, as amebíases.

O Instituto Trata Brasil (2020) revela que o Brasil registrou mais de 273,400 mil internações apenas em 2019, indicando um aumento em comparação ao ano anterior, resultando em aproximadamente R\$108 milhões em despesas hospitalares. Nesse contexto, Nordeste e Norte destacam-se como recordistas em doenças causadas pela falta de saneamento, com 42,3 mil e 113,7 mil internações em 2019,

respectivamente, e gastos adicionais superiores a R\$42 milhões e R\$15 milhões com hospitalizações. Isso evidencia de maneira clara os impactos do saneamento inadequado na manutenção das internações, gerando custos desnecessários para os serviços de saúde.

5. Resultados comparativos entre os Estados.

Ao comparar os dados registrados nos anos de 2012 e 2016 para cada Estado, observou-se um aumento nas internações em Roraima, Amazonas, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Em contrapartida, houve uma redução nos casos de internação nos estados do Acre, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Quanto ao sexo, as notificações foram mais frequentes no sexo feminino, representando 51,89% do total, enquanto o sexo masculino registrou 48,1%. Em relação à faixa etária, as crianças de 1 a 4 anos apresentaram o maior número de casos, totalizando 3.140, seguidas pelas faixas etárias de 5 a 9 anos, com 1.495 casos. A partir dos 20 anos, observou-se uma diminuição gradual nas notificações de amebíase a cada década, sendo o menor valor registrado na faixa etária de 80 anos ou mais (Gráfico 1).

Gráfico 1. Internações por amebíase nos Estados brasileiros de 2012 a 2016.

Fonte: autoria própria.

Quanto à taxa de mortalidade, o índice nacional alcançado foi de 0,57, distribuído da seguinte forma ao longo dos anos: 0,42 em 2012, 0,53 em 2013, 0,47 em 2014, 1,08 em 2015 e 0,60 em 2016. A Região Sul se destacou com a maior taxa, atingindo 2,16, seguida pelas Regiões Sudeste (1,92), Nordeste (0,58), Norte (0,57) e Centro-Oeste (0,55). Notavelmente, alguns Estados não registraram casos de mortalidade, incluindo Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Entre os Estados que registraram mortalidade na região Norte, o Amazonas apresentou a taxa mais elevada (1,02), enquanto Tocantins registrou a menor (0,99). No Nordeste, Sergipe e Maranhão destacaram-se com as maiores e menores taxas, respectivamente, registrando 5,26 e 0,1. Na Região Sudeste, o Rio de Janeiro notificou 7,81 casos de mortalidade, em contraste com São Paulo, que apresentou 1,31 casos. O Rio Grande do Sul, juntamente com Sergipe, liderou as estatísticas de mortalidade no país, registrando 5,26, enquanto o Paraná exibiu a menor taxa na Região Sul, com 0,92.

No Centro-Oeste, o Mato Grosso registrou uma taxa de 1,22, enquanto Goiás apresentou 0,68 (Figura 3). A maioria dos Estados, incluindo

Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, testemunhou um aumento na mortalidade ao comparar os valores entre o primeiro e o último ano. Em contraste, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul experimentaram uma diminuição nos índices ao longo do período estudado.

Assim como no caso das internações, as mulheres tiveram uma taxa de mortalidade mais elevada (0,68), enquanto para os homens a taxa foi de 0,47. No entanto, é importante destacar que, em todas as faixas etárias, exceto entre 20 a 29 anos e acima de 70 anos, o sexo masculino superou o feminino em mortalidade. Além disso, as faixas etárias de 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 15 a 19 anos não apresentaram registros. A maior taxa de mortalidade foi observada acima de 80 anos (4,59), enquanto a menor ocorreu na faixa etária de 1 a 4 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados apresentados, mesmo com a redução das internações e mortalidade ao longo do estudo, a amebíase persiste como um desafio para a saúde pública, dada a sua ocorrência e manutenção anual, registrada em todas as unidades federativas do Brasil.

Este problema é especialmente preocupante nos estados do Norte e Nordeste, onde as condições precárias de saneamento básico, as limitações socioeconômicas e de saúde criam um ambiente propício para a incidência da patologia. Além disso, considerando o impacto significativo da doença em ambos os sexos, com destaque para crianças e idosos como os grupos mais afetados em termos de internações e óbitos, fica evidente a necessidade de alterações no padrão de vida oferecido à população, visando desestruturar esse cenário de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaca-se a importância da expansão e aprimoramento dos serviços de saúde, com foco na resolutividade, promoção e prevenção

em saúde, especialmente na educação em saúde. Igualmente crucial é a universalização do acesso ao saneamento básico para toda a população.

Apesar de uma compreensão abrangente das correlações entre indicadores socioeconômicos, ambientais e de saúde, pesquisas futuras são imprescindíveis para esclarecer e aprimorar o entendimento da amebíase no país, incluindo seus determinantes de vulnerabilidade. A utilização desses e outros indicadores de saúde pode contribuir para alterar o cenário de prevalência subestimada e o contexto desconhecido que envolve as amebíases.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doenças tropicais negligenciadas**. Brasília. 2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso**. 8a ed. rev. Brasília: MS; 2018.

Castro, A. A., Bacalhau, F., Silva, F. F., Avillez, C & Batalheiro, J. Entamoeba histolytica como causa de diarreia crônica. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. 2019.

Carvalho, L. C. C., Silva, E. S., Roma, A. I. M., Lauriano, J. E. G., Costa, F. V. S., Bezerra, R. O. C., Rocha, M. F. Q & Machado, L. C. S. Doenças inflamatórias intestinais: uma abordagem geral. **Revista Eletrônica Acervo Médico**. 2022.

Cavalcante, R. M. S., Moura, M. S. B & Nogueira, N. N. Retocolite ulcerativa e citocinas: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**. 2020.

CARNEIRO, A. C. L. L. et al. Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. **Revista Panamericana de Salud Pública**,

Washington, v. 31, n. 2, fev. 2012.

Neves, David Pereira. **Parasitologia Humana**. 13 ed. São Paulo. Editora Atheneu, 2016.

Shirley, D. T., Watanabe, K & Moonah, S. **Significance of amebiasis: 10 reasons why neglecting amebiasis might come back to bite us in the gut**. PLoS Negl Trop Dis. 2019.

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Impacto da Covid-19 na notificação de Doenças Tropicais Negligenciadas. Brasília. **Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI**. 2021.

Souza, C. S. S., Bandeira, L. L. B., Mariano, A. K. N., Nunes, M. P. S. F & Neto, J. S. S. Amebíase no contexto da emergência: análise do perfil de internações e morbimortalidade nos Estados brasileiros em 5 anos. **Rev Soc Bras Clin Med**. 2020.

Paiva, R.F. P. S & Souza, M. F. P. Associação entre condições socioeconômicas, sanitárias e de atenção básica e a morbidade hospitalar por doenças de veiculação hídrica no Brasil. **Cad. Saúde Pública**. 2018.

¹ Discente: Elenilda S. Santos. 20002978@uniltonlins.br, Orcid: 0009-0002-5843-1527;

² Docente: Viviane Marinho dos Santos.
Viviane.santos@uniniltonlins.edu.br, Orcid:0000-0001-8538-7651

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil